

Democracia brasileira, desafios e avanços: uma leitura na filosofia política de Aristóteles

Brazilian democracy, challenges and advances: a reading of Aristotle's political philosophy

Ricson Macedo dos Santos

macedoricson@gmail.com

Submetido em: 15/04/2023

Aprovado em: 15/04/2023

Publicado em: 16/05/2023

DOI: 10.51473/ed.al.v3i1.521

Resumo

O presente artigo possui como tema “Democracia brasileira, desafios e avanços: uma leitura na filosofia política de Aristóteles”. Têm-se como objetivo geral analisar: Analisar os avanços da democracia brasileira a luz da filosofia de Aristóteles. Tenciona-se ainda responder a seguinte problemática: De que forma a filosofia política aristotélica pode contribuir para uma análise sobre os desafios e avanços enfrentados da democracia brasileira? O referido tema foi escolhido pela sua importância no contexto atual da sociedade brasileira, além do fato de que a temática por si só, já denota uma notória justificativa para a iniciação da presente pesquisa. O método utilizado para a pesquisa foi o levantamento bibliográfico e análise de dados e informações colhidas na lei, doutrina, teorias, princípios, jurisprudência e demais estudos científicos atinentes ao tema, bem como o estudo de materiais disponíveis diversos materiais. Com o intuito, portanto, de reunir diversos posicionamentos acerca do tema.

Palavras-chave: Democracia. Avanços. Filosofia. Problemáticas. Aristóteles.

Abstract

This article has as its theme “Brazilian democracy, challenges and advances: a reading in Aristotle's political philosophy”. The general objective is to analyze: To analyze the advances of Brazilian democracy in the light of Aristotle's philosophy. It is also intended to answer the following problem: How can Aristotelian political philosophy contribute to an analysis of the challenges and advances faced by Brazilian democracy? This theme was chosen for its importance in the current context of Brazilian society, in addition to the fact that the theme by itself already denotes a notorious justification for the initiation of this research. The method used for the research was the bibliographic survey and analysis of data and information collected in the law, doctrine, theories, principles, jurisprudence and other scientific studies related to the subject, as well as the study of available materials. With the aim, therefore, of bringing together different positions on the subject.

Keywords: Democracy. Advances. Philosophy. Problems. Aristotle.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo possui como tema “Democracia brasileira, desafios e avanços: uma leitura na filosofia política de Aristóteles” que é uma temática de suma importância que será abordado em consonância no decorrer do presente trabalho na área de pesquisa da filosofia política com a subtemática da democracia e cidadania.

Têm-se como objetivo geral analisar a efetividade da ação das instituições legislativas brasileira sob a ótica filosófica de Aristóteles no desempenho de seu papel de entidade responsável pela avaliação, em alto nível, da democracia no Brasil. No que diz respeito aos objetivos específicos, tenciona-se: Descrever o processo histórico e políticos da democracia brasileira; Discutir os pontos cruciais da democracia no Brasil, na perspectiva filosófica da política aristotélica, apontando caminhos para sua sobrevivência.

1

Tenciona-se ainda responder a seguinte problemática: De que forma a filosofia política aristotélica pode contribuir para uma análise sobre os desafios e avanços enfrentados da democracia brasileira?

Justifica-se o presente tema pela sua importância no contexto atual da sociedade brasileira, além do fato de que a temática por si só, já denota uma notória justificativa para a iniciação da presente pesquisa. É de grande valia desenvolvê-la sob a ótica filosófica e ser um assunto de grande relevância para a sociedade brasileira. Este trabalho visa aprofundar teoricamente o assunto, objetivando enriquecer a presente temática e oportunizando futuras reflexões acerca temática proposta.

O público alvo é direcionado a população brasileira, tendo como base nas análises da filosofia política aristotélica

da qual o caráter comunitário da filosofia do mesmo resulta das diversas formas de análise da política que o filósofo apresenta, na articulação dos seguintes aspectos: a tese de que o ser humano é um animal político; o modo como esta é realizada na comunidade política, na qual o logos se manifesta como atividade discursiva compartilhada; o cultivo de determinadas virtudes ético-políticas presentes na convivência humana, sobretudo, hoje; a autossuficiência do cidadão e o seu vínculo com a autarquia da comunidade política.

É notório que a presente pesquisa trará benefício para a sociedade principalmente nestes tempos em que tanto se fala de riscos e ameaças à democracia, com o avanço às vezes real, às vezes imaginado de regimes hostis às liberdades democráticas, quanto mais ferramentas a sociedade tiver para olhar dentro de si mesma e descobrir, ali, as convicções que fortalecem ou que minam a democracia.

Se perguntarmos hoje para a população apenas alguns dos entrevistados afirmariam concordar totalmente que a democracia é preferível a qualquer outra forma de governo. Mas mesmo dentro deste grupo a compreensão a respeito da importância das liberdades democráticas, da separação de poderes e do sistema de freios e contrapesos é limitada.

Diante da afirmação “Quando há uma situação difícil, não importa que o governo passe por cima das leis do Congresso e das instituições com o objetivo de resolver os problemas”, menos da metade daquele grupo que inicialmente havia manifestado preferência irrestrita pela democracia disse discordar totalmente da frase os demais, portanto, tolerariam algum grau de relativização.

A boa notícia está no fato de a porcentagem daqueles que não admitem nenhum tipo de enfraquecimento da democracia subir para entre os entrevistados que já fizeram algum tipo de curso sobre o sistema político brasileiro, em mais uma demonstração de que o conhecimento ajuda a fortalecer a cultura democrática e Confiança mútua e conhecimento sobre o funcionamento das instituições e valores democráticos são estímulos para a participação do cidadão na vida de sua comunidade, tanto por meio do associativismo quanto da atuação política, pelo voto e pelo uso dos mecanismos que dão voz ao cidadão e a grupos organizados. A apatia, o individualismo e o déficit democrático servem apenas aos que pretendem governar para si mesmos, sem ser questionados um quadro que urge a reverter.

O método utilizado para a pesquisa foi o levantamento bibliográfico e análise de dados e informações colhidas na lei, doutrina, teorias, princípios, jurisprudência e demais estudos científicos atinentes ao tema, bem como o estudo de materiais disponíveis em livros, sítios virtuais, artigos científicos, dentre outras obras que tem por objetivo reunir diversos posicionamentos acerca do tema.

A pesquisa foi realizada com base nas palavras-chaves: “Democracia”. “Filosofia”, “Avanços”, “Problemáticas”, “Aristóteles”. Como primeiro passo, para recorte dos artigos em análise foram identificadas as bases em referência. O segundo passo exigiu a seleção das bases onde os estudos estariam publicados. No total alcançaram-se vários registros. Como terceiro passo, de acordo com as palavras-chave, foram feitos uma análise e um crivo de acordo com o tema, limitando-se as referências para compor o presente estudo, por conterem textos com experiências mais exitosas e por serem os que mais estão de acordo com o foco do presente trabalho.

Convém destacar que não é objetivo esgotar o tema, tampouco trazer um posicionamento definitivo, mas sim, em verdade, fomentar a pesquisa e o debate que podem contribuir e otimizar para chamar a atenção para a sociedade e profissionais da área, acerca da importância, e do quão significativo é a análise da democracia brasileira sob a perspectiva da filosofia de Aristóteles.

2 Marco Teórico

2.1 Breves conceitos acerca da democracia

2.1.1 O revisitar dos conceitos de democracia

2 Inicialmente é válido destaca que para o autor Bonavides (2009, p.50) democracia é: “[...] aquela forma de exercício da função governativa em que a vontade soberana do povo decide, direta ou indiretamente, todas as questões de governo, de tal sorte que o povo seja sempre o titular e o objeto [...]”. A doutrinadora Chauí (1983, p.15) aduz que “A democracia é invenção porque, longe de ser a mera conservação de direitos, é a criação ininterrupta de novos direitos, a subversão contínua dos estabelecidos, a reinstalação permanente do social e do político.”

Destaca-se outra importante conceituação que é:

A democracia como forma de estado está em demarcação com a monarquia, aristocracia e ditadura. Talvez já ouviste uma vez a definição mais conhecida de democracia: “government of the people, by

the people, for the people” (governo do povo, pelo povo, para o povo – Abraham Lincoln). Traduzido de maneira simplista [sic] é possível dizer: O poder surge do povo, está a ser exercido pelo povo e no seu próprio interesse (BECKER; RAVELOSON, 2011, p.5).

Já Afonso da Silva aduz que a democracia é um conceito histórico e destaca que “uma das limitações consiste em definir democracia como governo, quando ela é muito mais do que isso: é um regime, é uma forma de vida é, principalmente, um processo” (SILVA, 2002, p.42) e salienta que a democracia “é um processo de convivência social em que o poder emana do povo, há de ser exercido direta ou indiretamente pelo povo e em proveito do povo” (SILVA, 2002, p.43).

A democracia tange em um regime onde a legitimidade do soberano para exercer o poder advém do povo. A Carta Magna de 1988 aduz em seu parágrafo único do artigo 1º que “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição” e no artigo 14 que a soberania é popular (BRASIL, 1988).

Segundo Putnam (2000, p.77), “(...) democracia concede aos cidadãos o direito de recorrer ao seu governo na esperança de alcançar algum objetivo particular ou social; além disso, requer uma concorrência leal entre as diferentes versões do interesse público”. Nos dizeres de Paulo Bonavides:

Variam, pois de maneira considerável as posições doutrinárias acerca do que legitimamente se há de entender por democracia. Afigura-se-nos, porém que substancial parte dessas dúvidas se dissipariam, se atentássemos na profunda e genial definição lincolniana de democracia: governo do povo, para o povo, pelo povo (BONAVIDES, 2002, p.167).

A conceituação de democracia não tange em algo perfeito, estático, ao contrário, “é algo dinâmico, em constante aperfeiçoamento, sendo válido dizer que nunca foi plenamente alcançado” (BASTOS, 1992, p.147). Uma vez que sua construção e aprimoramento advém de fatos históricos, como um “processo de continuidade transpessoal, irredutível a qualquer vinculação do processo político a determinadas pessoas.” (CANOTILHO, 2002, p.289).

2.2 Os avanços da democracia brasileira a luz da filosofia de Aristóteles

2.2.1 Democracia brasileira sob a ótica da filosofia de Aristóteles

Inicialmente é importante destacar que Aristóteles foi um filósofo da polis, além de ter sido um partidário da democracia, mas não é em face dele que os teóricos modernos apoiam-se de forma frequente. A democracia no tempo de Aristóteles não era uma nova ideia e nem mesmo uma utopia política, uma vez que era uma instituição antiga que já havia funcionado em Atenas com condições bastante satisfatória.

O julgamento de Aristóteles em face da democracia não é então prospectivo, mas retrospectivo, o que em primeira instância pode parecer muito negativo. Aristóteles certa desconfiança a respeito da palavra “democracia”, mas chega a ser menos severo que o filósofo Platão. No que diz respeito ao regime democrático Aristóteles diz que o governo é o elemento supremo em toda a cidade e o regime é, de fato, esse governo. Para ele, o povo é supremo do governo nas Constituições democráticas (ARISTÓTELES, 2002).

O filósofo grego Aristóteles aduz ainda que há três formas de governo distintas: monarquia, aristocracia e democracia, com foco nessa última espécie, esse teria o objetivo de observar e conservar os princípios de liberdade e igualdade entre os cidadãos. Segundo Aristóteles citado pelo doutrinador Gallo (2013, pp. 79 – 93):

Nós chamamos comumente de realza aquelas monarquias que objetivam o interesse geral, e aristocracia o governo de um pequeno grupo, e não de apenas uma pessoa, seja porque são os melhores no poder, seja porque governam com o objetivo de fazer o melhor pela cidade e seus membros; quando a massa governa a cidade tendo em vista o interesse geral, nós damos a esse governo o nome de politéia, que é comum a todas as constituições; (...) As derivações que correspondem às constituições enumeradas são a tirania, desvio da realza, a oligarquia, da aristocracia, e a democracia, da politéia. A tirania é uma monarquia que tem por finalidade atender os objetivos do monarca; a oligarquia os interesses dos ricos; a democracia, a demanda dos pobres; mas nenhum desses governos visa a servir o bem comum (GALLO, 2013, pp. 79 – 93).

Aristóteles defende a importância de o povo possuir o conhecimento das leis e as instituições das cidades, seja no auxílio do legislador, seja no apoio ao orador, sendo útil, para esse fim, os livros de viagens. Na democracia de Aristóteles ela deve ser soberana, mas possuindo duas limitações, onde a primeira não deve ir além dos órgãos de deliberação e julgamento, e a segunda limitação é o dever de agir de acordo em conformidade com as leis (CABRAL, 2018).

É importante destacar que uma democracia competente tange naquela onde “as práticas democráticas

estão disseminadas na sociedade, regendo não apenas relações dos cidadãos com o Estado, mas também o relacionamento público entre cidadãos” (HELLER; ISAAC, 2003, p. 604). Destaca-se ainda que a democracia não é perfeita, pois está sempre em constante aperfeiçoamento.

O filósofo Aristóteles em sua obra “Política” realiza a definição da democracia como sendo um governo de uma maioria que só pensa em si mesma, não visa o bem coletivo. Apesar de a democracia não ser concorrente na forma de governo existente em todos os países, ela tange na preponderante no mundo. A democracia é um processo histórico e cultural, que se relaciona a vários fatores (DAHL, 2001).

De acordo com Aristóteles, a democracia não deveria ser classificada como sendo um governo onde a maioria domina, uma vez que mesmo em uma cidade as maiorias das pessoas fossem ricas e eles dominassem, ainda ia ser chamado de democracia, mesmo tendo uma maioria seria uma oligarquia, pois o poder estaria nas mãos, somente, dos ricos (WOLFF, 1999).

Para Aristóteles uma democracia seria mais bem definida enquanto um Estado que os homens livres governam. Com base nisso, Aristóteles ainda evidencia que as práticas políticas democráticas que são baseadas em assembleias e decisões por deliberação são perfeitamente razoáveis.

Nos livros VII e VIII, os livros finais da Política, o supracitado filósofo aduz que melhor regime é aquele em que muitos governam ou aquele em que uns poucos governam e com isso se deve, dar preferência à democracia. Aristóteles realiza a divisão da democracia em cinco espécies. Onde a primeira tange na que se determina, sobretudo em função de igualdade. “A segunda espécie de democracia tange naquela em que as magistraturas são exercidas em função do montante tributário”. “A terceira espécie é concernente em elevar às magistraturas todos os cidadãos considerados irrepreensíveis, mas sempre sob o poder supremo da lei”. “A quarta espécie é a que faculta o acesso de todos às magistraturas, com a única condição de serem cidadãos, e sempre sob a supremacia da lei”. “A quinta espécie de democracia é aquela em que todas as características das espécies anteriores se mantêm, salvo num aspecto: a supremacia é do povo e não da lei” (REGINALDO, 2004, p.4).

Aristóteles aduz que, no regime democrático o povo deve submeter-se às leis e não aos decretos, e dessa forma não é aceitável que uma ordenação políticas seja regulada por meio de decretos, uma vez que se for assim, jamais a democracia poderia ser identificada, dado que nenhum decreto possui caráter universal (REGINALDO, 2004). Ainda aduz que:

Esta situação surge devido à influência dos demagogos; não ocorre nas cidades governadas democraticamente segundo a lei, nas quais os melhores cidadãos – que se distinguem pela riqueza, pela nobreza de nascimento, pela virtude, pela educação, e outras características determinadas por critérios análogos – detêm um afetivo destaque. Pelo contrário, os demagogos surgem nas cidades em que a lei não é suprema. Aí, com efeito, o povo torna-se monarca, ou seja, um todo composto, ainda que formado de muitas partes (ARISTÓTELES, 2002, p. 1292).

Dessa forma ainda destaca-se que não poderá haver regime constitucional onde a lei não possui a autoridade. Por esse motivo que o filósofo Aristóteles considera a democracia como sendo um desvio do regime constitucional. Aristóteles ainda transparece que o exercício da cidadania é um dos pontos fortes da democracia (ARISTÓTELES, 1998).

Ao contrário do que aduz as disposições tirânicas, faz parte do próprio do espírito democrático o procedimento, onde todos possam participar e decidir sobre as questões que se refere à comunidade. Então, Aristóteles compreende que, há vários modos de procedimentos tais como funções deliberativas, executivas e judiciais, para que o espírito da democracia seja alcançado (ARISTÓTELES, 1998).

Nesse interim, Aristóteles aduz que:

Um primeiro modo seria o de todos desempenharem a função deliberativa de forma alternada, e não todos em conjunto. (...); apenas se convocaria o plenário da cidade se estivesse em causa a promulgação de leis e assuntos relativos ao próprio regime, ou então para tomar conhecimento dos decretos dos magistrados (...) (ARISTÓTELES, Política, 1998, p. 327).

Aristóteles ainda preleciona que

(...) No segundo modo seria o de todos os cidadãos deliberarem em conjunto, reunindo-se apenas para a eleição dos magistrados e para legislar sobre assuntos que configurassem declarações de guerra e paz e fiscalizações em contas públicas, remetendo as restantes decisões à consideração dos magistrados competentes, eleitos, ou entre todos os cidadãos, ou escolhidos por sorteios (...) (ARISTÓTELES, Política, 1998, p. 327).

E por fim, Aristóteles aborda sobre um terceiro modo que tange em:

(...) Um terceiro modo seria o de todos os cidadãos se reunirem para a eleição de magistrados e fiscalização das contas públicas, como ainda para tomas decisões relativas à declaração de guerra e paz ou

aliança, reservando tanto quanto possível os restantes assuntos para as magistraturas eleitas sempre que for possível, isto é, para as magistraturas que requerem necessariamente conhecimentos específicos. Uma quarta forma seria a de todos os cidadãos se reunirem para deliberar sobre os assuntos relativos à cidade, não tendo os magistrados qualquer competência decisória, mas apenas consultiva. De resto, é precisamente este o modo que vigora hoje na última forma de democracia, e que tivemos oportunidade de referir como análoga à oligarquia autoritária e à monarquia tirânica (...). (ARISTÓTELES, Política, 1998:327).

Dessa forma, somente há democracia “sempre que as magistraturas forem dominadas por uma maioria de cidadãos livres e pobres”. (Aristóteles, 1998, p. 1290). O supracitado ainda aduz que reside na liberdade, o fundamento do princípio e do fim de toda a democracia, além do mais para ele um dos atributos da liberdade é governar e ser governado em alternância. A justiça surge como sendo um dos atributos do espírito democrático, a massa popular seria concernente no elemento supremo, quanto ao ato de decidir em consonância com maioria sendo esse fim e o critério da justiça na democracia. O filósofo ainda aduz que como no regime democrático os pobres são em maioria dos ricos, a opinião da maioria deve prevalecer (ARISTÓTELES, 1998).

Para Aristóteles o critério de justiça é uma regra determinante para o regime democrático, ainda entende o supracitado filósofo que partidários da democracia visam como princípio de liberdade não só a busca da igualdade no feitiço da justiça, mas, o fato de cada viver como quiser de acordo com a sua vontade. Levando em consideração essas questões, o filósofo ainda aduz que no regime democrático ou o povo é governado por ninguém ou será governado por alternância (ARISTÓTELES, 1998).

Nessa perspectiva:

A democracia garante a seus cidadãos uma liberdade pessoal mais ampla do que qualquer alternativa viável a ela. Além de todos os direitos, liberdades e oportunidades rigorosamente necessários para um governo ser democrático, os cidadãos numa democracia, com certeza, gozam de uma série de liberdades ainda mais extensa. [...] A democracia tem um lugar decisivo - mas não é o único bem. Como os outros direitos essenciais para um processo democrático, a livre expressão tem seu próprio valor, por contribuir para a autonomia moral, para o julgamento moral e para uma vida boa. (DAHL, 2011, p.64).

Em face disso, Aristóteles realiza a classificação de cidadão como sendo àquela pessoa que governa e é governado, onde o melhor cidadão se torna na pessoa que é capaz de realizar a escolha deliberada de governar e ser governado objetivando ter uma vida virtuosa (ARISTÓTELES, 1998). Como princípios da democracia, Aristóteles preleciona os seguintes procedimentos:

Eleger todas as magistraturas de entre todos os cidadãos ; governar todos a cada um e cada um a todos, em alternância; sortear as magistraturas ou na totalidade, ou então só as que não exijam experiência ou habilitação; não estipular qualquer nível de riqueza para se aceder às magistraturas, ou então estipular um limiar muito baixo; impedir que o mesmo cidadão exerça duas vezes a mesma magistratura, a não ser em raras circunstâncias e apenas naquelas escassas magistraturas que não se relacionam com a guerra (ARISTÓTELES, Política, VI, 1317b 15-40).

Aristóteles ainda destaca que:

(...) reduzir ao mínimo o período de vigência de todas as magistraturas, ou então, do maior número possível delas; atribuir administração da justiça a todos os cidadãos escolhidos de entre todos, discernindo as questões em litígio ou a maioria delas, e entre essas as mais importantes e decisivas, como sejam, por exemplo, as relacionadas com a fiscalização de contas públicas, com a constituição, e com o contrato do foro privado; depor a supremacia das decisões nas mãos da assembleia no tocante a todos os assuntos, ou aos mais importantes, não atribuindo qualquer poder às magistraturas ou apenas para assuntos de pouca monta; de entre as magistraturas o conselho é de fato a mais democrática: mas será assim onde não houver abundância de riqueza que permita remunerar todos os cidadãos, tal magistratura perde toda a sua força, posto que o povo, quando aufere bons salários, acaba por chamar a si mesmo todas as decisões (...) (ARISTÓTELES, Política, VI, 1317b 15-40).

E por fim, o supracitado ainda destaca que:

(...) é ainda de caráter democrático remunerar de modo especial todas as magistraturas, incluindo os membros das assembleias e o corpo dos juizes, ou, pelo menos, remunerar os magistrados, os tribunais, os membros do conselho e as assembleias de caráter deliberativo, ou aquelas magistraturas não é exigida a refeição em comum. (ARISTÓTELES, Política, VI, 1317b 15-40).

Aristóteles ainda preleciona que para que haja a preservação da índole do sistema democrático, faz-se necessário que muitos cidadãos exerçam cargos na administração pública temporariamente, para que dessa forma todos consigam desempenhar cargos governamentais. A força primordial para a realização da democracia tange nos hábitos dos cidadãos educados, onde Aristóteles considera a educação e a habitualidade, forças de fundamental importância para haver o equilíbrio do regime democrático (ARISTÓTELES, 1998).

Aristóteles ainda assevera que a democracia se alicerça em duas bases, que tange no poder supremo da maioria e ainda na liberdade, uma vez que a justiça é concernente no princípio da igualdade fundada com base na opinião da maioria das pessoas, pois dessa forma a opinião deve ser suprema, e com isso o justo tange na opinião da maioria (ARISTÓTELES, 1998).

Aristóteles, dessa forma faz a classificação do verdadeiro democrata, que é concernente naquele que está sempre preocupado com a massa popular, para que a supracitada não venha a viver em penúria excessiva, uma vez que isso é concernente em um das perversões da democracia (ARISTÓTELES, 1998). Ainda para o filósofo não existe apenas um tipo de democracia, a supracitada é talhada, mas que é um regime que é possível de ser adotado, apesar de estar longe de ser a melhor ordem para uma dada sociedade (ARISTÓTELES, 1998).

2.3 O processo histórico e políticos da democracia brasileira

2.3.1 O percurso da democracia brasileira

Inicialmente é importante destacar que o exercício da democracia não se limita apenas ao período das eleições. Dessa forma aduz o art. 1º, parágrafo único, da CRFB/1988, que todo o poder emana do povo que deve ser exercido por meio de representantes ou de forma direta, visando dessa forma a manutenção da ordem democrática.

Com base nisso, é válido aduzir que a interpretação histórica da democracia é concernente em uma tarefa intelectual que revive em vários contextos sociais, como bem aduz o doutrinador Bonavides (2010, p. 286): “verificar-se-á que as formas históricas referentes à prática do sistema democrático tropeçam por vezes em dificuldades”. Por tal motivo, no presente tópico foi apresentado o processo histórico e políticos da democracia brasileira.

De início, faz-se necessária abordar o estudo por meio da democracia na antiguidade, de forma específica na democracia ateniense que “Atenas não surgiu democrática e nem com concepção de cidadania que permitia a participação cívica de forma direta”. (VIEIRA, 2013, p. 46).

Dessa forma, houve os primeiros efeitos de vários conflitos sociais, que eram destinados à formação dos princípios imediatos advindos de uma nova forma de governo. Além do mais algumas classes sociais estavam descontentes com as oligarquias, o que ocasionou que Drácon e Sólon, respectivamente meados de 620 e 594 a.C, viessem a redigir as leis para que elas se tornassem conhecidas por todos (FUNARI, 2002, p.33).

O autor Vieira (2013), analisando a codificação de Dracón, evidencia a importância da supracitada medida que realizou a restrição do poder da interpretação das leis realizadas pelo Aerópagos, e nessa transformação, “insere a concepção de uma lei universal e pública e, ao limitar o alcance da ação dos anciãos da nobreza, lança bases para o surgimento da democracia” (Vieira, 2013, p. 47).

Realizando uma análise dessa importante marcha histórica, o autor Bonavides (2010) aduz que foi na Grécia, em Atenas, que houve o surgimento da democracia direta, uma vez que o povo ficava reunido na “Ágora” para realizar a discussão do exercício do poder político.

A democracia ateniense era direta: todos os cidadãos podiam participar da assembleia do povo (Eclésia), que tomava as decisões relativas aos assuntos políticos, em praça pública. Entretanto, é bom deixar bem claro que o regime democrático ateniense tinha os seus limites. Em Atenas, eram cidadãos apenas os homens adultos (com mais de 18 anos de idade) nascidos de pai e mãe atenienses. Apenas pessoas com esses atributos podiam participar do governo democrático ateniense, o regime político do “povo soberano” (FUNARI, 2002, p.33).

Destaca-se que nem todas as pessoas eram consideradas como sendo cidadãos, dessa forma não era direito de todas as pessoas a participação da vontade política, o que evidencia uma grande contradição, uma vez que “o direito de participação no ato criador da vontade política, era privilégio de ínfima minoria de homens apoiados sobre esmagadora maioria de homens escravos” (BONAVIDES, 2010, p. 288).

6

Dessa forma, a democracia “era o pior de todos os regimes de governo da cidade-estado, sendo melhor o governo de um só ou de poucos” (VIEIRA, 2013, p. 52). De forma diferente, Aristóteles (384 a 322 a.C.), realizando a análise dos modelos reais da cidade-estado, aduziu que “o homem, por natureza, é um animal político”. (ARISTÓTELES, 2007, p. 56).

Aristóteles (2007), ainda teceu as seguintes análises acerca de “quantas e quais são as formas de governo”. Para o supracitado, são três as formas de governos que podem ser más ou boas, como elucidada:

[...] as formas corretas de constituição são aquelas nas quais uma única pessoa, umas poucas pessoas ou muitas pessoas governam visando ao interesse comum; enquanto os governos que tem têm em vista o interesse privado, seja de um, seja de uns poucos, seja de muitos, são desvios de constituição corretas,

pois os membros da Cidade, se eles são verdadeiramente cidadãos, devem participar da vontade comum. (ARISTÓTELES, 2007, p. 124)

Com base nisso, Aristóteles (2007, p. 124) ainda destaca que para que a monarquia venha a ser boa, não pode haver a degeneração em “tirania”, onde o único soberano governa voltado para o proveito próprio, e que a aristocracia não pode vir a se transformar em “oligarquia”, resultando dessa forma em governo de uns voltados para seus interesses, além do mais o governo constitucional não pode ser desvirtuar em democracia, onde o governo tem como interesse apenas na massa, uma vez que se deve atender ao interesse da sociedade de uma forma geral (ARISTÓTELES, 2007).

No que diz respeito ao processo histórico e políticos da democracia brasileira, entre o período de 1500 até 1930, no Brasil havia a forma de governo o patrimonialismo que a princípio realizou a imposição de 430 anos de um modelo de administração, onde tal modelo que foi vivido por vários anos é descrito da seguinte forma:

Assim, no período que vai do descobrimento até a revolução de 1930 [...] o Estado assumiu, nesse período, características inerentes ao conceito de patrimonialismo, institucionalizando-se um tipo de dominação tradicional definido pelos quadros administrativos estatais, pelo mando dos fazendeiros, dos senhores de engenho e dos coronéis (JUNQUILHO, 2010, p.94).

Destaca-se que o referido modelo de governo foi substituído a partir da década de 1930, no governo de Getúlio Vargas, para um modelo burocrático na administração, que tinha como objetivo a criação de uma linha de divisão na administração patrimonialista, visando ainda o seu rompimento por meio de práticas administrativas que estivessem alinhadas com as características do modelo Burocrático Weberiano (JUNQUILHO, 2010).

[...] foi a partir de 1930 que o Estado no Brasil assume seu papel intervencionista na economia como indutor de seu crescimento de base industrial [...] É a era conhecida como a que marcou a modernização do Estado brasileiro em oposição à era patrimonial. Moderno no sentido de que passou a adotar princípios baseados na racionalidade legal, configurando o que se pode, enfim, chamar de Administração Pública Burocrática. (JUNQUILHO, 2010, p.119).

Fato esse que encontrou empecilhos no ano de 1995, onde a Administração Burocrática cedeu seu lugar para o Paradigma Gerencial que foi implantado pelo r Fernando Henrique Cardoso (FHC) (JUNQUILHO, 2010).

[...] Envolvido em graves escândalos de corrupção, Fernando Collor de Mello foi afastado por impeachment da presidência em 1992, assumindo a presidência o seu Vice-presidente Itamar Franco, que nomeia, em 1993, Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda. Inicia, então, um processo de estabilização econômica a ser efetivado após a entrada em cena do Plano Real, a partir de 1994. Dado o sucesso desse plano, Fernando Henrique Cardoso (FHC) conquista a eleição para presidente do Brasil naquele mesmo ano, vindo a tomar posse em 1995 [...] FHC implantou a Administração Pública Gerencial [...] (JUNQUILHO, 2010, p.136).

Onde esse modelo objetivava uma gestão de forma mais eficiente, que era voltada para os resultados e ainda para o cidadão/cliente (JUNQUILHO, 2010). Os modelos burocrático e gerencial visaram tentar realizar a eliminação da prática patrimonialista que se inseriu nos séculos e até mesmo nos dias atuais. De acordo com a ex-presidente Dilma Rousseff, “Nós estamos purgando hoje males que carregamos há séculos [...] O sistema patrimonialista de poder que transformou o privado no mecanismo de controle do público nos deixou uma herança nefasta”. (ROUSSEFF, O GLOBO, 2015).

Em relação ao nascimento da democracia, foi introduzido no Brasil a “República Velha (1889 – 1930) Também conhecida como República das Oligarquias [...] que se mantinham no poder de forma alternada”: a política do café com leite [...] (BRASIL, HISTÓRIA DO BRASIL, 2009). O supracitado período trouxe em seu bojo os coronéis e com eles o voto de cabresto, que era concernente em troca de favores com as pessoas menos favorecidas em troca de seus votos, e com isso os corruptos e corruptores cada vez mais mantinham a nefasta corrupção com o patrimonialismo (FAUSTO, 2015).

A democracia dessa forma advém com práticas administrativas voltadas para si, com planejamento criteriosamente patrimonialista. No ano de 1930 Getúlio Vargas na presidência tinha o objetivo de realizar a mudança de Administração Pública, realizando dessa forma a introdução da Tipologia Burocrática (1930-1945), visando de essa forma realizar o rompimento do patrimonialismo ainda vigente. O supracitado presidente fez uso do Modelo Burocrático de Weber que possuía características tais como racionalidade, impessoalidade, formalidade e legalidade, divisão de tarefas, hierarquias, rotinas, fazendo ainda dessa forma a separação do público e privado (VIEIRA, 2010).

No ano de 1938 foi criado o Departamento de Administração do Serviço Público (DASP), visando

o rompimento das práticas patrimonialistas, onde essa criação foi um divisor de águas marcante entre o patrimonialismo e a criação da burocracia weberiana.

Em linhas gerais a tarefa do DASP [...] era promover a montagem de uma máquina administrativa nos moldes do modelo weberiano, com afirmação dos princípios do mérito, da centralização, da separação, das regras rígidas e universalmente validas, da atuação especializada [...] O ambiente cultural encontrado pela reforma modernizadora pretendida com a criação do Dasp foi o mais adverso possível, corroído e dominado por práticas patrimonialistas amplamente arraigadas [...] (TORRES, 2014b, p. 147).

Evidencia-se que a criação da DASP não fora suficiente para conseguir romper com o modelo que foi trazido pelo rei, e dessa forma aduz Bresser Pereira (1999, p.26). “[...] Vargas faz uso principalmente do corporativismo através do qual organiza as relações do Estado com a sociedade e do clientelismo, que lhe permite manter as velhas oligarquias políticas sob controle [...]”, o que evidencia que a relação do Estado com a sociedade não fora democrática e sim de forma ditatorial. Foi imposta uma ditadura no Brasil que trouxe em seu bojo, coação abusiva, violência, exílio, e trauma da sociedade em participar da política e democracia.

O regime militar, instaurado no Brasil no ano de 1964 - 1965 trouxe consequências políticas, sociais, econômicas e comportamentais complexas à população. Neste período retirou-se absurdamente a voz e vez da população, através da manipulação de informações, torturas, repressões. Fica claro a crueldade que a sociedade brasileira por meio das ações militaristas se submeteu. Reflexos enraizados em nosso cotidiano, como a submissão, falta de participação política, crítica pessoal e ainda o atraso intelectual que a maioria da população possui. (FERRARE et al, 2009 p. 11).

No ano de 1988 foi promulgada a Constituição Federal de 1988 devolvendo assim a sociedade seus direitos, tais como direito à liberdade de expressão, e com isso realizando o estabelecimento dos limites políticos, direitos e deveres aos cidadãos e ao Estado. Com o advento da Constituição Federal em 1988 (CF/88) o Brasil passou a viver um processo de redemocratização, que trouxe em seu bojo a promessa para os brasileiros da sua cidadania que antes estava obscurecida por golpes antidemocráticos e com isso aduz o doutrinador Moises e Meneguello. (2013, p.53) da seguinte forma: “as principais promessas da democracia – como liberdade política, igualdade dos cidadãos perante a lei, seus direitos individuais e coletivos, e a obrigação dos governantes de prestarem conta à sociedade de suas ações”.

O processo histórico da democracia brasileira é marcado pelo formalismo em detrimento da prática. Segundo Faoro (2001, p. 86), “a lógica das leis e das decisões estava longe da impessoalidade e da igualdade dos valores, senão que sofria ao arbítrio do príncipe, que alterava o regime jurídico de acordo com sua conveniência, sem se prender às resistências dos interessados”.

Dessa forma, cabe auferir que a democracia uma forma de governo que traz em si direito e deveres ao Estado e a sociedade, para que a supracitada possa viver legitimamente, harmoniosamente, participativa, com liberdade e segurança. Os autores ainda destacam que a democracia requer certo grau de qualidade para que possa atender as demandas da sociedade (MOISES; MENEGUELLO, 2013).

2.4 Caminhos para a sobrevivência da democracia brasileira

2.4.1 Democracia que ainda não se construiu

No decorrer das décadas a democracia no Brasil vem sofrendo duros golpes que realizaram o seu enfraquecimento. Como forte exemplo o governo de Getúlio Vargas que impôs uma trava na democracia e com isso realizou o desvio da conturbada democracia da época e realizou a implantação da ditadura (PINHO, 2010).

Constituição de 1934 representou uma enorme conquista: pela primeira vez, tornavam-se eleitoras e elegíveis. Mas a Constituição durou pouco. Três anos depois, antes mesmo que a primeira eleição que elegeria o novo presidente se realizasse, Getúlio Vargas deu um golpe para manter-se no poder e instaurou uma ditadura, conhecida como Estado Novo. Assim, em 10 de novembro de 1937, foi outorgada uma nova Constituição, idealizada e redigida pelo ministro da Justiça. Francisco Campos. A nova Carta incluía vários dispositivos semelhantes aos encontrados em constituições de regimes autoritários vigentes na Europa, como as de Portugal, Espanha e Itália. Com o Congresso Nacional fechado e com a decretação de rigorosas leis de censura, Vargas pôde conduzir o país sem que a oposição pudesse se expressar de forma legal. (BRAGA, FGV, 2012).

Evidencia-se ainda que muitos particulares por necessidade fazem a manipulação do Estado Democrático de Direito, o desqualificando e ainda cortando as suas raízes afetando dessa forma a Constituição e desrespeitando a democracia. A democracia como sendo uma forma de governo, onde o povo em sua maioria exerce o poder respeitando aos direitos civis, sociais e políticos e realizando o estabelecimento de direitos e

deveres ao Estado e a própria sociedade (QUEIROZ, 2009), e com isso:

Por democracia entende-se uma das várias formas de governo, em particular aquelas em que o poder não está nas mãos de um só ou de poucos, mas de todos, ou melhor, da maior parte, como tal se contrapondo às formas autocráticas, como monarquia e oligarquias (BOBBIO, 2000, p. 07).

Destaca-se que a democracia formal está prevista no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988 que trata acerca da dignidade da pessoa humana, que dessa forma corrobora para a fundamentação do Estado Democrático de Direito, onde o supracitado deve ser respeitado e exercido pelos atores sociais (BERCOVICI, 2005).

Nos dias correntes, a palavra democracia domina com tal força a linguagem política deste século, que raro o governo, a sociedade ou o Estado que se não proclamem democráticos. No entanto, se buscarmos debaixo desse termo o seu real significado, arriscamo-nos à mesma decepção angustiante que varou o coração de Bruto, quando o romano percebeu, no desengano das paixões republicanas, quanto valia a virtude. Mas a democracia, que não é mais que um nome também debaixo dos abusos que a infamaram, nem por isso deixou de ser a potente força condutora dos destinos da sociedade contemporânea, não importa a significação que se lhe empreste. De tal ordem ainda o seu prestígio, que constitui pesado insulto, verdadeiro agravo, injúria talvez, dizer a um governo que seu procedimento se aparta das regras democráticas do poder. Nada impede, porém, o manifesto desespero e perplexidade com que os publicistas se interrogam acerca do que seja a democracia (BONAVIDES, 1994, p. 345).

A democracia e a educação são aliadas e consideradas irmãs como bem destaca Aristóteles. A democracia brasileira precisa de muitos avanços, uma vez que a supracitada no âmbito brasileiro é tida como “em transição” devido aos seus fatores existentes (GOYARD-FABRE, 2003). Dessa forma cabe enfatizar a importância da Democracia Participativa:

A democracia participativa baseia-se na participação dos cidadãos nas tomadas de decisão política. Essa participação cidadã corresponde a um processo contínuo de consciência política propositiva pelo cidadão que vai adquirindo maior protagonismo na vida política do país. É um processo de empoderamento do cidadão que passa a ter consciência de seu papel social e se conscientiza de que é o verdadeiro detentor do poder soberano, pois a participação passa por uma releitura e rearticulação da fronteira entre o público e o privado, tendo o indivíduo como titular de poder soberano e agente e titular dos caminhos e recursos para utilizá-lo (BARBOSA, 2015, p. 34).

Segundo o autor Barbosa (2015), a consulta dos cidadãos são instrumentos de crucial importância para o exercício da democracia, e principalmente a influência destes na tomada de decisões do Estado, como corrobora aduzindo o doutrinador Afonso da Silva que:

A democracia, em verdade, repousa sobre dois princípios fundamentais ou primários, que lhe dão a essência conceitual: (a) o da soberania popular, segundo o qual o povo é a única fonte do poder, que se exprime pela regra de que todo o poder emana do povo; (b) a participação, direta ou indireta, do povo no poder, para que este seja efetiva expressão da vontade popular (AFONSO DA SILVA, 2003, p.126).

Com efeito, o Brasil na atualidade encontra-se em crise, uma vez que frequentemente os parlamentares atuam em desconformidade com a opinião pública, que é tão evidenciada por Aristóteles como sendo soberana, onde tais ações dos supracitados que negam a opinião pública bem como aos princípios democráticos, devem ser consideradas ilegítimas e deveriam ser repudiadas (ZVIRBLIS, 2006).

Mas ocorre que a democracia representativa pura não é suficiente para atender todos os anseios dos cidadãos, levando em consideração que grande parte dos representantes que são escolhidos pela população, após serem eleitos esquecem que seus mandatos constituem um múnus exclusivamente público, o que pode-se vislumbrar que o atual sistema representativo brasileiro possui fragilidades, dessa forma torna-se inviável a própria existência da democracia, e dessa forma sem cidadania, que compõe o princípio intrínseco do próprio Estado Democrático, a democracia fica ameaçada (ZVIRBLIS, 2006).

Com base nisso, tal fato corrobora o que evidencia a definição de democracia como forma de governo trazida por Aristóteles é concernente por meio de duas formas negativas, onde o supracitado ressalta que a forma para ser boa deverá ser conduzida por uma maioria de classe média, onde a função será de realizar o controle das diferenças entre classe rica e classe pobre, dessa forma seria possível obter um sistema democrático de pleno equilíbrio, onde seria difícil de ocorrer revoluções (LEVITSKY, 2018).

De acordo com Robert Dahl (2001) “a democracia é a melhor forma de governar um Estado do que qualquer outra opção que não seja democrática”, além do fato de que a democracia se tornou valor universal no contexto das sociedades contemporâneas, que o Brasil vivencia experiências razoáveis em relação aos aspectos normativos da Democracia.

Para a democracia avançar é necessário que o Estado com a sociedade tenha uma comunicação forte acerca das demandas sociais e ainda suas insatisfações, e com isso a sociedade possa exercer de forma efetiva a democracia. A ampliação da democracia requer esforço diário e constante do Governo e dos cidadãos, onde este pode ser alcançado por meio da vontade política e ainda através de um profundo conhecimento acerca da sua significação, o que pode trazer em prol da sociedade a ampliação de forma real de seus direitos sem que o Estado com as instituições públicas possam impor repressão e corrupção (DUARTE NETO, 2005).

Considerações finais

No decorrer do presente artigo foi possível analisar a efetividade da ação das instituições legislativas brasileira sob a ótica filosófica de Aristóteles no desempenho de seu papel de entidade responsável pela avaliação, em alto nível, da democracia no Brasil. Ainda foi possível descrever o processo histórico e políticos da democracia brasileira; Discutir os pontos cruciais da democracia no Brasil, na perspectiva filosófica da política aristotélica, apontando caminhos para sua sobrevivência.

Pode-se auferir que o filósofo Aristóteles realizou o estudo de muitas Constituições gregas e bárbaras, visando realizar o estabelecimento de um quadro sistemático de um governo democrático com ênfase em uma base histórica e institucional. Trazendo uma melhor definição sobre o regime democrático, o supracitado filósofo aduz que o governo tange no elemento supremo em toda a cidade e o regime é esse governo.

Dessa forma para Aristóteles, nas constituições democráticas o povo é supremo do governo e do regime, pelo simples fato de que o povo é formador da grande massa dos cidadãos, constituindo dessa forma uma multidão, onde a sua decisão será sempre a da maioria, fazendo dessa forma ela suprema. Aristóteles ainda elucida que o exercício da cidadania é um concernente em um dos pontos fortes da democracia, uma vez que apenas haverá democracia sempre que as magistraturas forem dominadas por meio de uma maioria de cidadãos livres e pobres.

Destacou-se ainda que é residente na liberdade o fundamento do princípio e do fim de toda a democracia, além do fato de que a justiça é um dos atributos da democracia. O filósofo ainda aduz que não existe apenas um tipo de democracia, uma vez que ela é talhada devido a além dos números, entram elementos dispareos como o nascimento, a fortuna, o mérito, a profissão, os grupos sociais, e as classes de ricos e pobres, e com isso a democracia se reveste de figuras diferentes. Convém destacar que não é objetivo esgotar o tema, tampouco trazer um posicionamento definitivo, mas sim, em verdade, fomentar a pesquisa e o debate que podem contribuir e otimizar para chamar a atenção para a sociedade e profissionais da área, acerca da importância, e do quão significativo é a análise da democracia brasileira sob a perspectiva da filosofia de Aristóteles.

Referências

AFONSO DA SILVA, José. **Curso de direito constitucional positivo**. 22^a ed. São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 126 e 131.

ARISTÓTELES. **A Constituição de Atenas**. Trad. de Therezinha M. Deutsch. São Paulo: Nova Cultural, 2002 (Coleção Os Pensadores).

ARISTÓTELES. **Política**. Trad. de e notas Antônio Campelo Amaral e Carlos de Carvalho Gomes. Lisboa: Vega, 1998.

ARISTÓTELES. **Política**: texto integral. São Paulo: Martin Claret, 2007.

ARISTÓTELES. **Política**. Tradução, introdução e notas de Maria Aparecida de Oliveira Silva. Apêndice com a tradução de Plutarco. “Da monarquia, democracia e oligarquia”. São Paulo: Edipro, 2018.

10

BABBITT, Irving. **Democracia & Liderança**. Trad. de Joubert de Oliveira Brízida. Rio de Janeiro: Topbooks Editores, 2003.

BARBOSA, Maria Lúcia. **Democracia direta e participativa**: um diálogo entre a democracia no Brasil e o novo constitucionalismo latino americano. – Recife: O Autor, 2015.

BASTOS, Celso Ribeiro. **Curso de Direito Constitucional**. 14^a ed., São Paulo: Saraiva, 1992, p. 147

BECKER, Paula; RAVELOSON, Jean-Aimé A. **O que é Democracia?** Luanda: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2011.

BERCOVICI, Gilberto. **O impasse da democracia representativa.** In: ROCHA, Fernando Luiz Ximenes; MORAES, Filomeno. *Direito Constitucional Contemporâneo.* Belo Horizonte. Del Rey. 2005.

BOBBIO, N. **Teoria geral da política:** a filosofia política e as lições dos clássicos. Trad. Daniela Beccaccia Versine. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

BOBBIO, Noberto. **A Teoria das Formas de Governo.** Trad. de Sérgio Bath. 10. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 2002.

BONAVIDES, Paulo. **Ciência Política.** 10ª edição. São Paulo: Editora Malheiros. 1994.

BONAVIDES, Paulo. **Ciência política.** 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.

BONAVIDES, Paulo. **Ciência política.** 17 ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2010.

BRAGA, S. **Estado Novo.** FGV CPDOC. 2012.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil:** promulgada em 5 de outubro de 1988.

BRASIL. **História do Brasil.** Disponível em:< <http://www.brasil.gov.br/governo/2009/11/brasil-republica>> acesso em: 27 Março. 2022.

BRESSER PEREIRA; L. **Reflexões sobre a reforma gerencial de 1995.** Revista do Serviço Público. 1995.

CABRAL, João Francisco Pereira. **“Os Regimes políticos e as Formas de governo segundo Aristóteles”** 2018.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Direito Constitucional e Teoria da Constituição.** 5ª ed., Coimbra: Almedina, 2002, p. 289.

CHAUÍ, Marilena de Souza. In: LEFORT, Claude. **A invenção democrática:** os limites da dominação totalitária. Tradução de Isabel Marva Loureiro. São Paulo: Brasiliense, 1983.

DAHL, Robert A. **Sobre a democracia.** tradução de Beatriz Sidou. Brasília: Editora Universidade de Brasília – UNB. 2011.

DUARTE NETO, José. **A iniciativa popular na constituição federal.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.

FABRE-GOYARD, Simone. **O que é democracia?** Trad. de Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

FAORO, Raymundo. **Os donos do poder.** Formação do patronato político brasileiro. 3. ed. São Paulo: Globo, 2001.

FAUSTO, B. **História do Brasil - República Velha (Parte 3).** 2015.

FREIRE, Silene de Moraes. **Estado, democracia e questão social no Brasil.** In: BRAVO, Maria Inês Souza; PEREIRA, Potyara Amazoneida (Org.). *Política social e democracia.* Rio de Janeiro: Cortez, 2001.

FUNARI, Pedro Paulo. **Grécia e Roma.** São Paulo: Contexto, 2002.

GALLO, Rodrigo Fernando. **A teoria das formas de governo na Antiguidade.** RÓNAI: REVISTA DE ESTUDOS CLÁSSICOS E TRADUTÓRIOS. Juiz de fora. 2013 V.1.N.2 pp. 79 - 93.

GOYARD-FABRE, Simone. **O que é democracia?** A genealogia filosófica de uma grande aventura humana. Tradução de Cláudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

HELLER, P.; ISAAC, T. M. T. **O perfil político e institucional da democracia participativa.** In: SANTOS,

Boaventura de Sousa (Org.). *Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa*. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 343 – 372.

JUNQUILHO, G. S. **Teorias da Administração Pública**. Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração. UFSC; [Brasília]: CAPES: UAB, 2010.

LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. **Como as democracias morrem**. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.

MOISES, J. A. e MENEGUELLO, R. **A Desconfiança Política e os Impactos na Qualidade da Democracia**. São Paulo. Ed. Universidade de São Paulo, 2013.

PINHO, Rodrigo César Rebello. **Teoria geral da Constituição e direitos fundamentais**. São Paulo: Saraiva, 2010.

PUTNAM, R. D. (2000). **Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna**. Rio de Janeiro, Editora FGV.

QUEIROZ, Cristina. . **Direito constitucional: as instituições do estado democrático e constitucional**. São Paulo: Revista dos Tribunais; Coimbra: Coimbra Editora, 2009.

QUIJANO, Aníbal. **Colonialidade do poder, globalização e democracia**. Democracia, Estratégia e Política/ Projeto Raúl Prebisch. Brasília, n. 6, p. 132-179, abr./jun. 2007.

REGINALDO, Sídney Guerra. **Democracia em Aristóteles**. Revista Opinião Jurídica n. 4 - 2004.

ROSENFELD, Denis L. **O que é democracia**. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 2007.

ROUSSEFF, D. **Governo lança pacote de combate à corrupção**. O Globo. Disponível em:< <http://oglobo.globo.com/brasil/governo-lanca-pacote-de-combatecorrupcao-15629174>> acesso em: 27 Março. 2022.

SILVA, José Afonso da. **Poder Constituinte e Poder Popular**. São Paulo: Malheiros, 2002.

TORRES, M.D.F. **Estado, democracia e administração pública no Brasil**. Ed. Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. 2004.

VIEIRA, Reginaldo de Souza. **Partidos políticos brasileiros: das origens ao princípio da autonomia político-partidária**. Criciúma, SC: Ed. UNESCO, 2010.

VIERA, Reginaldo de Souza. **A cidadania na república participativa: pressupostos para a articulação de um novo paradigma jurídico e político para os conselhos de saúde**. Florianópolis. 2013.

WEFFORT, Francisco C. **Qual democracia?** São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

WOLFF, Francis. **Aristóteles e a política**. São Paulo: Discurso Editorial, 1999, 154p. ISBN: 8586590118.

ZVIRBLIS, Alberto Antonio. **Democracia Participativa e opinião pública: cidadania e desobediência civil**. São Paulo: RCS Editora, 2006.